

PERCEPÇÃO ACADÊMICA A CERCA DO USO DE PRESERVATIVO FEMININO E MASCULINO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Anny Karoline Dias Moura¹
Jade de Oliveira Nascimento²
Francisca Andréa Marques de Albuquerque³

RESUMO: A promoção em saúde sexual é o principal meio de desenvolvimento de ações para a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Perante isso, o estudo é um relato de experiência cujo o objetivo principal é relatar a vivência e as análises feitas através do *workshop* realizado pelo Grupo de extensão em Saúde Coletiva (GRUESC). Aplicou-se um questionário que constatou a desinformação de questionamentos básicos acerca do uso dos preservativos femininos e masculinos. A atividade proposta levou os estudantes a refletir sobre a relação sexual responsável, como fator condicionante de uma vida saudável. A experiência de ensino mostrou que é de suma importância a informação a cerca dessa temática que é muito falada e pouco conhecida.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Infecções Sexualmente Transmissível; Métodos Contraceptivos.

¹Discente do Centro Universitário Da Grande Fortaleza. 2^a Semestre. E-mail: annykarolinediasmouraa@gmail.com

²Enfermeira. Docente no curso de Enfermagem. Especialista em Atenção Primária à Saúde. E-mail: jadefec@gmail.com

³Orientadora. Docente UNIGRANDE, Mestre em Ensino na Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A educação sexual é uma atuação contínua de aprendizagem e ensino. É um costume educacional que ocorre por meio informal da relação do jovem com o ambiente que se estende por meio da família até na prática pedagógica. Nesse sentido, é importante destacar que a sexualidade baseia-se num aspecto essencial da vida, compreendendo fatores biológicos, psicossociais e culturais, uma vez que não se limita apenas à reprodução humana (De Abreu; Araújo; Figueira; Almeida, 2023).

Nesse contexto, é comum no meio dos jovens que a curiosidade seja aguçada por isso, muitos indivíduos recorrem a métodos secundários e de fácil acesso como a internet. Desse modo, o acesso a esses conteúdos nas redes sem nenhuma base científica ou comprovada pode gerar uma falta de informação abundante, uma vez que esses conteúdos compartilhados podem gerar uma distorção da realidade, fazendo com que jovem tenha acessos errados e baseados em *Fake-News* (Ferreira e Silva, 2020).

Na visão dos estudos de De Abreu; Araújo; Figueira; Almeida (2023), a ausência de informações é um precursor de hábitos que podem comprometer a saúde do jovem adulto, tendo em vista que, para uma relação sexual sem riscos requer informações legítimas sobre métodos contraceptivos e seu uso correto. Esse cenário propicia uma discussão sobre a relação sexual de risco, tais como atividade sexual com parceiros múltiplos e utilização incorreta de preservativo.

O uso incorreto de preservativos é uma temática bastante abordada na literatura, considerando que o aumento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) vem ocorrendo de forma gradual devido ao uso incorreto dos métodos de contracepção. Diante disso, as crescentes taxas de IST, acontecem de maneira mais recorrente na população jovem adulta, com destaque para o vírus da imunodeficiência humana (HIV/Aids). Comparando as taxas de detecção de Aids entre 2008 e 2018, houve um aumento significativo na população jovem do sexo masculino entre 20 e 24 anos de 18,4% para 35,8% cerca de 100 mil habitantes; e entre 25 e 29 anos de 41% para 50,9% (Brasil, 2020).

Na literatura, a sigla IST passou a ser adotada recentemente substituindo à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) porque dá ênfase a possibilidade de uma pessoa ter e poder disseminar uma infecção para terceiros, mesmo sem sintomas. As Infecções Sexualmente Transmissíveis são classificadas por meio da literatura como vírus, bactérias e microrganismos. Sua via de transmissão mais comum é através do contato sexual (via oral, vaginal e anal) sem camisinha por uma pessoa que esteja infectada pelo vírus (Brasil, 2022).

O uso de preservativos é essencial para prevenir ISTs, como: Herpes genital, cranco mole (cancroide), Doença Inflamatória Pélvica, Gonorreia, Sífilis, Clamídia, Hepatites, Vírus da imunodeficiência humana (HIV), Papilomavírus humano (HPV). Embora, muitas destas doenças tenham cura e tratamento, é muito importante prevenir-se para não acabar desencadeando sinais e sintomas mais graves. Além de prevenção de ISTs, o preservativo torna-se eficaz para gestações indesejada, sendo um método de barreira 90-95% de eficácia (Brasil, 2022).

Para a execução de educação em saúde que colabore no envolvimento de práticas críticas e reflexivas, é necessária a definição de campos para a promoção da saúde como, por exemplo, a construção de políticas públicas saudáveis; reorganização dos serviços de saúde; desenvolvimento de habilidades individuais dos pacientes; e apoio nas ações da comunidade, por meio da responsabilidade social. Essa opção deve estar implementada na análise da realidade que se faz por intermédio de identificação de problemas e necessidades de saúde da população em geral, para então estimular a reflexão crítica da realidade, sendo vital a aplicação de ações de educação em saúde voltadas para a melhoria dos determinantes da saúde sexual da população (Ferreira e Silva, 2020).

Este presente relato emergiu após uma aplicação de um *workshop* do Grupo de Extensão em Saúde Coletiva (GRUESC) em prol do setembro amarelo cujo o tema era Bem-Estar e Qualidade de vida no qual ocorreu no Centro Universitário da UNIGRANDE no período da tarde para os alunos, foram organizados 3 *stands* com um objetivo de passar informações e promover uma vida saudável física e mentalmente.

Posto isso, fora-se organizado o stand clínico que contava com um *QUIZ* acerca de ISTs e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, como uma estratégia de abordar a temática com os alunos e testar seus conhecimentos sobre o uso de preservativos e doenças sexuais.

Diante do exposto, trata-se de um relato de experiência, com questionamento crítico-reflexivo, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência vivida na aplicação de atividade educativa do GRUESC sobre ISTs para os universitários, avaliando seu nível de conhecimento prévio acerca do tema abordado e dar a oportunidade de pensamento crítico a fim de conscientizá-los quanto sua responsabilidade no tanto no autocuidado, quanto no cuidado do próximo.

2 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Na estação clínica fez-se um teste com 10 questões a cerca sobre a temática de IST e métodos de proteção. Com isso, ao todo 25 pessoas participaram desse experimento. No entanto, notou-se a falta de conhecimento sobre o uso de camisinhas femininas e masculinas, uma vez que uma das perguntas feitas fora: “A camisinha feminina não pode ser usada ao mesmo tempo em que a masculina”, e dando as alternativas de verdadeiro e falso.

Houve uma análise minuciosa diante do experimento e observou-se que, essa questão fora a 3º pergunta mais difícil e com o maior número de erros, 52% cerca de 13 pessoas que participaram desse experimento colocaram a alternativa falsa, interpretando que a camisinha feminina pode ser usada ao mesmo tempo que a masculina, dando ênfase no que fora exposto anteriormente há cerca do uso incorreto de camisinhas femininas e masculinas.

Apesar de muitos acadêmicos questionarem a resposta, pois imaginavam o uso simultâneo de ambos os preservativos aumentaria a eficácia na prevenção de ISTs e gestações. Por conseguinte, o Ministério da Saúde não recomenda o uso de preservativos masculino e feminino ao mesmo tempo. Isso ocorre não apenas devido aos ruídos considerados desagradáveis, mas também porque o atrito entre os preservativos aumenta o risco de rompimento, reduzindo, assim, a eficácia da proteção contra ISTs e gravidez indesejada (Brasil, 2010).

O Ministério da Saúde destaca ainda que os métodos de barreira foram projetados para serem usados individualmente, proporcionando uma proteção eficaz quando utilizados corretamente. Além disso, ressalta a importância do uso correto e consistente de um único tipo de preservativo em cada relação sexual, para garantir a máxima eficácia na proteção (Brasil, 2010).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante aos fatos supracitados, é explícita a falta de informações dos jovens na fase adulta, estes apesar que já tenham iniciado sua vida sexual, observa-se que, em geral, eles não demonstram interesse em buscar informações básicas sobre saúde sexual. Esse comportamento reflete uma lacuna significativa na educação e conscientização dessa população, evidenciando a necessidade de uma abordagem mais eficaz e acessível na promoção de conhecimentos essenciais para a saúde sexual e prevenção de riscos e agravos.

Perante isso, com a vinda da internet a acessibilidade diante do tema tornou-se de fácil acesso. No entanto, as pesquisas mostram um aumento no número de caso de Infecções sexuais,

dando ênfase que os jovens do século atual não se interessam a pesquisar sobre o tema, já que por muitas vezes essa temática é dada na escola de maneira breve e direta, não proporcionando uma experiência de aprendizado, apenas de conscientização que frequentemente não passam confiança para os alunos ou jovens que estão presentes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. **Camisinha masculina e feminina**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/prevencao/prevencao-com-preservativos>. Acesso em: 3 nov. 2024.

Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Usar preservativos masculinos, femininos e gel lubrificantes**. Brasília, 2022.

Brasil. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico HIV/AIDS**. Brasília, 2020.

DE ABREU, M. .; ARAÚJO, . V. E. C.; FIGUEIRA, . N. R. .; ALMEIDA, . dos S. Saúde Sexual e Reprodutiva como estratégia de promoção de saúde no ambiente escolar: Sexual and Reproductive Health as a health promotion strategy in the school environment. **Saúde em Redes**, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 4065, 2023. DOI: 10.18310/2446-4813.2023v9n2.4065. Disponível em: <http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/4065>. Acesso em: 3 nov. 2024.

FERREIRA, L. S.; DA SILVA, M. G. B. Abordagem na educação sexual de adolescentes em ambiente escolar: Relato de experiência. **Textura**, v. 14, n. 1, p. 65-74, 6 nov. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. **Camisinha masculina e feminina**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/prevencao/prevencao-com-preservativos>. Acesso em: 3 nov. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST**. Brasília, DF. 2022